

INVESTITSIYA LOYIHALARINI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI RISKLARNI XUSUSIYATLARI VA ULARNI BOSHQARISH

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

“Menejment” fakulteti

“Iqtisodiyot va ko'chmas mulkni”

kafedrası PhD. Elbayeva M.R.

Iqtisodiyot yo'nalishi magistranti Inoyatova X.X.

Annotatsiya. *Bugungi rivojlanayotgan mamlakat sifatida iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish quroli bo'lgan bozor asoslaridan biri - investitsiya loyihalarining ahamiyati ortib bormoqda. Investitsiya loyihalarini samarali amalga oshirish jarayonida turli risklarni hisobga olish, ulari baholash va boshqarish muhim masalalardan hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *investitsion loyihalar, investitsion risklar, risklarni boshqarish, moliyalashtirish, samaradorlik.*

Аннотация. *В условиях современной развивающейся страны возрастает значение инвестиционных проектов, одной из основ рынка, который является инструментом государственного регулирования экономики. В процессе эффективной реализации инвестиционных проектов важными вопросами являются учет различных рисков, их оценка и управление.*

Ключевые слова: *инвестиционный проект, инвестиционный риск, управление рисками, финансирование, эффективность.*

Abstract. *In the conditions of a modern developing country, the importance of investment projects, one of the foundations of the market, which is an instrument of state regulation of the economy, is increasing. In the process of effective implementation of investment projects, important issues are taking into account various risks, their assessment and management.*

Key words: *investment projects, investment risks, risk management, financing, efficiency.*

Kirish. *Investitsiya loyihalari iqtisodiy o'sish, kompaniyalar va davlatlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularga qo'yilgan mablag'larning samarali va foydali ishlatilishini ta'minlashni maqsad qiladi. Biroq, har qanday investitsiya bilan birga turli xil xavf-xatarlar ham mavjud bo'lib, ular loyihalarning muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu xavf-xatarlar, asosan, moliyaviy, bozor, texnologik va tashqi omillar bilan bog'liq bo'lib, ular har doim investitsiya jarayonining turli bosqichlarida o'zini namoyon qiladi. Shuning uchun investitsiya loyihalarining samaradorligini*

ta'minlashda, ushbu xavf-xatarlarni tahlil qilish, oldini olish va ularga qarshi choralar ko'rish muhim ahamiyatga ega.

2023–2024 yillarda O'zbekiston Respublikasida investitsiya loyihalarining samaradorligini oshirish, risklarni kamaytirish va ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlash uchun bir qator muhim qaror va farmonlar qabul qilindi. Bu hujjatlar, asosan, investitsiya muhitini yaxshilash, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan. Quyida ushbu davrda qabul qilingan asosiy hujjatlar keltirilgan:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi "Investitsiya muhitini yanada takomillashtirish va investitsiyalarga oid huquqiy bazani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan xavf-xatarlarni kamaytirish uchun yangi mexanizmlar joriy etish, investorlar uchun qo'shimcha imtiyozlar va kafolatlar taqdim etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun huquqiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini mustahkamlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-iyuldagi "Investitsiya sohasidagi samaradorlikni oshirish va xatarlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori investitsiya loyihalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan huquqiy va moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish, xalqaro standartlarga mos keladigan risklarni boshqarish tizimini joriy etish, investitsiya loyihalarini tezkor va samarali amalga oshirish uchun maxsus komissiyalar tashkil etish, investorlar uchun huquqiy kafolatlar va imtiyozlarni kengaytirish, shu jumladan, soliqlarni optimallashtirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy tizimda barcha iqtisodiy subyektlar ma'lum bir tartib, qoida va qonunlar asosida faoliyat ko'rsatadi. Bu tartib, qoida va qonunlar subyektlarning tabiat va jamiyat qonunlariga moslashish, ularning xususiyatlarini inobatga olib harakat qilish, ularning ichki mazmunini o'rganish asosida iqtisodiy faoliyat olib borishni taqozo etadi.

Tabiat va jamiyatning obyektiv va subyektiv qonunlari insoniyatni undagi kutilmagan holatlarni tadqiq etishni taqozo etadi. Ayniqsa, insonlarning o'zaro birlashib iqtisodiy faoliyat ko'rsatishi-korxonalarini tashkil etib iqtisodiy faoliyat ko'rsatishi ularning oldida turli xil: ijtimoiy, sosial, iqtisodiy, texnik, tabiiy, siyosiy xavflarga duch kelishini taqozo etadi. Insoniyatning o'zi turmush-hayot tarzida turli xil tabiiy xavflarga uchramaslik va ularning ta'sirini kamaytirishga qaratilgan tadbirlarni ko'rib borsa, boshqa tomondan bu xavflarning ular hayotiga ta'sirini kamaytirish usullarini ham vujudga keltirib borishga harakat qiladi.

1-rasm. Ijtimoiy -iqtisodiy xavflar tasnifi¹

Iqtisodiy faoliyatda esa, bu kabi turli xil yuzaga kelish mumkin bo‘lgan xavflarni keltirib chiqaruvchi omillarni ham tasniflashni taqozo etadi. Keltirilgan 1.1-rasmdan ko‘rinadiki, jamiyatda xavflar tabiat va jamiyat qonunlariga moslashmaslik xavfi, ishlab chiqarish (faoliyat) jarayonlarida yuzaga keladigan texnologik xavflar, iqtisodiy faoliyat, munosabatlarda belgilangan maqsadga erisha olmaslik xavflar hamda turli xil tabiiy, texnogen, fors-major holatlar natijasida yuzaga keladigan xavflar tarzida mavjud bo‘ladi. Sanab o‘tilgan mazkur xavflarning har birining o‘ziga xos kelib chiqish omillari mavjud bo‘ladi. Fikrimizcha, xavflarni boshqarishda ularni keltirib chiqaruvchi omillarni va ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2-rasm. Risklarning asosiy xususiyatlari²

Qarama-qarshiliklar quyidagilarda namoyon bo‘ladilar: risk bir tomonlama muhim iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy-ahloqiy natijalarga olib keladi, ya’ni ijtimoiy, texnik rivojlanishni tezlashtiradi, jamiyatning fikr va ma’naviy muhitiga ijobiy ta’sir qiladi. Ikkinchi tomonlama esa, aksincha ta’sir qilishi mumkin, ya’ni risk ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy rivojlanishga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Alternativlilik, bu bir yoki bir qancha ko‘rinishdagi qarorlarni tezlik bilan tanlashda namoyon bo‘ladi. Tanlash lozim bo‘lmagan joyda riskli jarayonlar ham vujudga kelmaydi va risk bo‘lmaydi.

¹ Muallif ishlanmasi

² Muallif ishlanmasi

Noaniqlilik, bu albatta noaniq, ya'ni kutilmagan holatlar bilan bog'liq. Uning yuzaga kelish va tus olish shakli noaniq bo'lib qolaveradi.

Qolaversa, investitsiya loyihalarini amalga oshirish juda katta risklilikni talab etadi-ki, bu esa ularni bartaraf etishining samarali va optimal variantlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shuningdek, bunda loyiha risklarini uning ishtirokchilari o'rtasida mos taqsimlash imkoniyati mavjud bo'lishini ham ko'zda tutishi zarur. Lekin har qanday sharoitda ham, eng avvalo, loyihalarni amalga oshirishda duch kelishi mumkin bo'lgan risklarni baholash, tahlil etish eng dastlabki qadam bo'lib qolaveradi.

Bir vaqtning o'zida har qanday investitsiya loyihalari turli risklar bilan bog'liq bo'lib, har bir investitsiya ishtirokchisi risklar, risk turlarining vujudga kelishi sabablari, ularning tasnifi hamda risk ehtimollarini oldini olish bo'yicha tadbirlar haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlari lozim. Shundagina ular investitsiya loyahasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga o'z hissalarini qo'shishlari mumkin.

Xalqaro amaliyot tasdiqlashicha, "yangi tashkil etilgan kichik biznes korxonalarining o'rtacha uch yil ichida 80 foizi bankrotlikka uchraydi". Shu boisdan risklarni samarali boshqarish, ta'sir darajasini kamaytirish va oldini olish vazifasi muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega dolzarb muammo hisoblanadi.

Investitsiya risklarini analitik va sintetik usullarda tahlil qilish loyiha risklarini samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiya risklarini analitik tahlil qilish usuli loyihalardagi ko'rsatkichlarni sodda geometrik obrazlarga (nuqtalar, to'g'ri chiziqlar, tekisliklar, ikkinchi tartibli egri chiziqlar) asoslangan koordinatalar usuli asosida algebraik vositalar bilan o'rganiladi. Analitik usullarning asosiy g'oyasi R.Dekartning "Geometriya" (1637 y.) kitobida birinchi marta to'la bayon etilgan. Tahlil qilishning analitik usullarining taraqqiyotiga yana P.Verma, G.Leybnits, I.Nьyuton, L.Eyler katta hissa qo'shganlar.

Investitsiya risklarini tahlil qilishda analitik va sintetik so'zlari analiz va sintez so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, yunoncha – "analysis" ajratish va "synthesis" – birlashtirish, degan ma'nolarni anglatadi. Bu usullar investitsiya risklarini baholash jarayonida ishlatiladigan, o'zaro chambarchas bog'langan tekshirish usullaridir. Analitik fikran yoki amalda narsa va hodisani tarkibiy bo'laklarga bo'lish, sintez esa mazkur bo'laklarni fikran yoki amalda bir butun qilib birlashtirish, narsani yaxlit holda tadqiq etishdir. Investitsiya risklarini analitik usul bilan baholashda risklarni baholash usullari tarkibiy qismlarga ajratiladi. Lekin ushbu usul yordamidagina ularni to'la bilish mumkin emas, binobarin uni sintez bilan to'ldirish zarur. Sintetik usul analitik usul natijalariga tayangan holda baholash usullarini bir butun qilib birlashtiradi.

Loyiha risklarini aniqlash, tadqiq qilish, baholash va pasaytirish tadbirlarida risklarni boshqarish tizimi qonuniyati sifatida quyidagi masalalarga e'tibor qaratiladi: loyiha risklarining tasnifi; loyiha risklarini aniqlash va baholash usullari; loyiha

risklarini boshqarishning axborot ta'minoti; risklarning monitoringi va istiqbolini belgilash; risklarning oldini olish; risklarni kamaytirish texnologiyalari; risklarni boshqarishni tashkil etish; risklarni taqsimlash; risklarni sug'urtalash; risklarni boshqarish xarajatlarining optimal darajasini asoslash va samaradorlikni baholash; risklarni moliyalashtirish; natijalarni o'rganish va monitoring olib borish; monitoring ma'lumotlari asosida risklarni boshqarishda qo'shimcha chora-tadbirlarni qabul qilish.

Investitsiya loyihalari risklarini boshqarish maqsadida ularni turli belgilari bo'yicha tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiya loyihalarini amalga oshirish joriy va uzoq muddatli vazifalarni amalga oshirishlarida bir qancha risk turlariga duch keladilar. Shuning uchun risklarning tabiatini va turlarini yoritishda ularni tasniflash talab etiladi.

3-rasm. Investitsion risklar tasnifi³

Bugungi kunda aksariyat hollarda iqtisodiy baholashlar va boshqaruv qarorlari ko'p variantli bo'lganligi sababli jarayon tabiiy bo'lganda xato va yangilishlar noxush hol xisoblanadi. Shunda sharoitda:

- tavakkalchilikdagi xavf ehtimoli;
- u xavf darajasini pasaytirish choralarini;
- ehtimol qilinayotgan zararni qoplash yo'llarini oldindan

hisob-kitobini qilishi lozim.

³ Muallif ishlanmasi

Riskni boshqarishning mohiyati ham ana shunda.

Risklarni boshqarishdan maqsad — bu korxonani faqat bankrotlikdan saqlab qolish emas, balki qanday sharoitda bo'lsa ham foydani minimal darajadan past bo'lishiga yo'l qo'ymaslikdir.

Boshqarishdagi xato va yangiliklar, bankrot bo'lishning asosiy sabablaridan bo'lib hisoblanadi. Buni xalqaro biznes tajribasi tasdiqlamoqda. Shuning uchun ham tavakkalchilikni boshqarish samaradorligiga juda katta ahamiyat berilishi lozim.

Kutilishi mumkin bo'lgan xatar – bu investitsiyadan mo'ljallangan foydani olishga bo'lgan noumidsizlikdir. Shuningdek, investor tomonidan qo'yilgan pul mablag'larini yo'qotish ehtimolidir;

-loyiha risklarining bir necha turlari mavjud. Ularning hech birini ta'siri jihatidan ahamiyatsiz va xavfsiz, deb bo'lmaydi. Loyiha risklari kichik bir texnologik yoki shu kabi mikrodarajadagi jarayondan tortib, to mamlakat, hatto, xalqaro miqyosdagi turli holatlar va hodisalarning o'zgarishiga bog'liq holda kelib chiqishi mumkin;

-investitsiya risklarini analitik va sintetik usullarda tahlil qilish loyiha risklarini samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiya risklarini analitik tahlil qilish usuli loyihalardagi ko'rsatkichlarni sodda geometrik obrazlarga (nuqtalar, to'g'ri chiziqlar, tekisliklar, ikkinchi tartibli egri chiziqlar) aylanangan koordinatalar usuli asosida algebraik vositalar asosida o'rganiladi;

-risklarni kamaytirishning asosiy yo'llari quyidagilardan iborat: xo'jalik faoliyati bo'yicha ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash zarur; moliyaviy xarajatlarni me'yorlashtirish; risklarni sug'urtalash; kapital qo'yilmalarini diversifikatsiyalash va faoliyat turini kengaytirish; risklarni iqtisodiy va huquqiy boshqarishning samarali tizimini yaratish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
- 2.Nosirov E. va boshq. Investitsiya risklarini boshqarish. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2012. - 148 b.
- 3.G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: "Moliya", 2003. – 332 b.
- 4.Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. Toshkent moliya instituti. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014. – 608 b.
- 5.Zayirov L., Nasirov E., Xanova N., Asamxodjaeva Sh. Investitsii. Uchebnoe posobie. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2019.
- 6.Sabirova L.Sh., Nosirov E.I. Inostrannye investitsii: Uchebnoe posobie. - T.: Iqtisod-moliya, 2016.- 150 s.